

CEDEFOP

European Centre for the Development
of Vocational Training

Futuro de la Formación Profesional en Europa

Inaugural II Encuentro de la Formación
Profesional de la Comunidad de Madrid

12 May 2026

La Estrategia Europea de Formación Profesional — contexto político

La EFP en el centro de la competitividad y la resiliencia

Orientaciones Políticas
de la Comisión Europea
2024-2029

Estrategia de EFP —
Llamamiento explícito
para que la EFP
“reciba la importancia
que merece”

2024
Informe Draghi

La inversión en
competencias
profesionales y
técnicas es clave
para la **autonomía,**
innovación y
cohesión social en
Europa.

Política europea de
educación y formación
profesional (EFP)
2026-2030

**Unión de las
Competencias**

Recomendación de EFP
(Educación y Formación
Profesional)

Declaración de Herning
2025

EFP en la UE – desafíos:

Subutilización sistémica del potencial de la EFP...

- Persistentes carencias y desajustes de competencias en EFP en los Estados miembros, especialmente en los sectores verde, digital y de cuidados
- Bajo atractivo de la EFP y percepción como una vía de “segunda opción”
- Estereotipos de género y participación desequilibrada
- Débil cooperación con la industria y capacidad limitada de innovación
- Bajos niveles de movilidad (5,4% frente al objetivo del 12% para 2030)

Estos factores amenazan la competitividad, la resiliencia y la inclusión social.

Estrategia europea de EFP (Educación y Formación Profesional)

Objetivo: aumentar el atractivo, la excelencia y la inclusividad de la EFP, hacer que sea una vía igual de valorada que la educación superior y abordar los estereotipos de género y de otro tipo.

Enfoque:

- * El papel de la EFP en el apoyo a la competitividad y la innovación de la UE
- * La respuesta a las carencias y desajustes de competencias
- * El aumento del atractivo, la calidad y la relevancia de la EFP para el mercado laboral
- * El impulso a la movilidad y la internacionalización

Calendario: previsto fin de 2026

Formato: por confirmar (posiblemente una Comunicación de la Comisión Europea)

Internacionalización de la EFP: un imperativo estratégico para la competitividad de la UE

© Charoen/adobe.stock.com

La internacionalización también actúa como un catalizador para la mejora de los sistemas

1

Alineación con estándares globales para reducir desajustes de competencias

2

Persisten carencias en competencias digitales, verdes y técnicas (Cedefop) la cooperación internacional ayuda a abordarlas

3

Alemania y Croacia avanzan de proyectos ad hoc a estrategias de internacionalización de la EFPLa internacionalización alinea la EFP con el mercado laboral europeo e internacional

4

Refuerza el ecosistema de competencias, la autonomía educativa y la diplomacia económica de Europa

El estudio tiene como objetivo profundizar la comprensión de Cedefop sobre los desafíos a los que se enfrentarán los sistemas de formación profesional en la próxima década.

Activar debates nacionales... planteando preguntas alternativas a través de escenarios:

- Qué entendemos por EFP?
- ¿Cómo se posiciona la EFP en la educación y en la sociedad?
- ¿Qué niveles abarca?
- ¿Qué relación tiene con la educación superior?
- ¿Cómo interactúa con la formación continua (CVET)?
- ¿Cómo se ancla la EFP en:
 - Tareas y funciones
 - Ocupaciones
 - Áreas de competencia?
- ¿A qué grupos objetivo nos dirigimos?
- ¿Qué tipo de gobernanza se necesita y se contempla?
- ¿Cuáles son los riesgos de seguir diferentes caminos?
- Etc.

3 áreas temáticas principales

Mapear cómo los sistemas nacionales de formación profesional han abordado los objetivos de excelencia e inclusión

Explorar la base conceptual de estos objetivos y cómo orientan las políticas y reformas prácticas

Examinar la expansión de la formación profesional en niveles superiores y cómo esto influye en los objetivos de excelencia e inclusión

Los resultados del estudio apoyarán a los responsables políticos y a las partes interesadas en el fortalecimiento de la relevancia y la calidad global de la formación profesional europea en el siglo XXI.

Aplicación del modelo de tres perspectivas para analizar la excelencia y la inclusión

Excelencia e inclusión en la formación profesional en las políticas de la UE (últimos 25 años)

Los conceptos de excelencia profesional e inclusión en la formación profesional en la literatura

Dimensiones utilizadas:

- Objetivo central
- Grupo destinatario
- Contenido del currículo
- Implementación
- Financiación

Teoría de las convenciones / órdenes de justificación en la formación profesional:

- Basado en el mercado
- Industrial
- Doméstico
- Cívico
- Inspirado
- Basado en la reputación
- Basado en proyectos

CEDEFOP

European Centre for the Development
of Vocational Training

Los conceptos de **excelencia e inclusión**:

- Son conceptos **multifacéticos**, definidos de formas **diversas**
- Se centran en características **individuales**
- Están influenciados por distintas perspectivas **teóricas, supuestos y posiciones**

¿Son contradictorios o complementarios?

- ¿Se entienden de forma restringida o amplia?

Expansión de la EFP en niveles superiores: Vinculada a la excelencia y la inclusión

NB: Width of levels roughly illustrates distribution of VET student.
Source: Cedefop. See also Cedefop (2019a).

Ecosistema de aprendizaje emprendedor en la EFP

8 CASE STUDIES AND A SYNTHESIS REPORT PUBLISHED

Thank you

For further information:

anastasia.pouliou@cedefop.europa.eu

Project pages

www.cedefop.europa.eu/en/projects/vet-excellence-and-inclusion-21st-century

www.cedefop.europa.eu/en/themes/future-trends-vet

<https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/timeline-vet-policies-europe>

Cedefop. (2025, 4 July). [VET internationalisation: a strategic imperative for EU competitiveness](#). Headline news.

Cedefop. (2025, 25 October). [Transnational cooperation: a Union of Skills starts with collaboration](#). Headline news.

Cedefop. (2025, 11 November). [Denmark puts international apprentice mobility at the heart of its EU Presidency agenda](#).

Headline news

© Cedefop, 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20341111

www.cedefop.europa.eu

Follow us on social media

CEDEFOP

European Centre for the Development
of Vocational Training